

BIM E LEAN CONSTRUCTION COMO FERRAMENTAS NA GESTÃO DE PROJETOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL: DESAFIOS E BOAS PRÁTICAS

BIM AND LEAN CONSTRUCTION AS TOOLS IN PROJECT MANAGEMENT IN CIVIL CONSTRUCTION: CHALLENGES AND BEST PRACTICES

Giovani Fonseca Ferreira - (giovani.fonseca@aluno.ifsp.edu.br)¹; Guilherme Costa De Oliveira - (costa.guilherme2@aluno.ifsp.edu.br)¹; Talmo Costa Nunes - (talmo.nunes@aluno.ifsp.edu.br)¹; Wiliam Ramalho Feitosa²

¹IFSP, Campus São Paulo/Pirituba – Pós Graduação em Gestão de Projetos; ² Coordenador de Extensão e Docente no IFSP, Campus Pirituba

DOI: 10.5281/zenodo.20671698

RESUMO

A gestão de projetos na construção civil enfrenta desafios como atrasos, custos elevados e falhas na comunicação entre as partes envolvidas. A adoção de tecnologias como a Modelagem da Informação da Construção (BIM) e a metodologia Lean Construction têm mostrado grande potencial para otimizar processos e reduzir desperdícios. Este estudo tem como objetivo analisar os benefícios, desafios e boas práticas associadas à implementação do BIM e do Lean Construction na gestão de projetos. Através de uma revisão bibliográfica, serão discutidos os impactos dessas tecnologias na eficiência e na qualidade da construção civil. A pesquisa demonstra como essas abordagens contribuem para a melhoria da compatibilização de projetos e da gestão do tempo e custo.

Palavras-Chave: Gestão de Projetos. Construção Civil. BIM. Lean Construction. Desafios. Boas Práticas.

ABSTRACT

Project management in the construction industry faces challenges such as delays, high costs, and communication failures among stakeholders. The adoption of technologies such as Building Information Modeling (BIM) and the Lean Construction methodology has shown great potential to optimize processes and reduce waste. This study aims to analyze the benefits, challenges, and best practices associated with the implementation of BIM and Lean Construction in project management. Through a literature review, the impacts of these technologies on the efficiency and quality of construction projects will be discussed. The research demonstrates how these approaches contribute to improving project coordination and the management of time and cost.

Keywords: Project Management. Construction Industry. BIM. Lean Construction. Challenges. Best Practices.

Revista

Inovação Social

Ciência, Comunidade & Futuro

1 INTRODUÇÃO

A indústria da construção civil enfrenta desafios significativos relacionados à integração e compatibilização de projetos, frequentemente resultando em retrabalhos, atrasos e aumento de custos. Nesse cenário, a Modelagem da Informação da Construção (BIM – Building Information Modeling) surge como uma abordagem inovadora, promovendo a centralização e a integração de informações ao longo do ciclo de vida de um empreendimento. O BIM permite a criação de modelos digitais tridimensionais que incorporam dados multidisciplinares, facilitando a colaboração entre arquitetos, engenheiros e demais profissionais envolvidos no processo construtivo (Sacks et al., 2018).

A compatibilização de projetos, etapa crucial para a detecção e resolução de conflitos entre diferentes disciplinas (como arquitetura, estrutura e instalações), é significativamente aprimorada com o uso do BIM. A metodologia possibilita a identificação precoce de interferências, promovendo uma visão completa do projeto e reduzindo a ocorrência de erros durante a execução da obra. Além disso, a integração do BIM com os princípios do Lean Construction potencializa ainda mais os resultados, ao permitir o planejamento mais preciso das etapas construtivas, a redução de desperdícios e o aumento da produtividade por meio do controle visual, simulações e análises de desempenho em tempo real (Orro; Trindade, 2023).

Apesar dos benefícios evidentes, a adoção do BIM na gestão de projetos ainda enfrenta barreiras, especialmente em empresas de pequeno e médio porte. Dificuldades relacionadas à capacitação técnica, investimentos em tecnologia e resistência à mudança organizacional são alguns dos obstáculos identificados na literatura (Martins, 2021). Estudos recentes têm buscado mapear e analisar as referências existentes sobre o uso do BIM nesse contexto, visando compreender as tendências, desafios e oportunidades associadas à sua implementação (Oliveira; Viana; Oliveira, 2023).

Diante desse panorama, esta pesquisa tem como objetivo analisar, por meio de revisão da literatura, a aplicação do Building Information Modeling (BIM) na gestão de

projetos na construção civil, com ênfase na identificação dos principais benefícios, desafios e boas práticas associados à sua implementação. Adicionalmente, busca-se compreender de que forma os princípios do Lean Construction se relacionam com o uso do BIM, evidenciando suas contribuições complementares para a melhoria da eficiência, redução de desperdícios e aprimoramento dos processos construtivos, ainda que essa integração não constitua o eixo central da análise.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Building Information Modeling (BIM)

O setor de Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) tem passado por significativas transformações em seus processos e fluxos de trabalho, principalmente decorrente da adaptação aos avanços tecnológicos recentes. Uma das novas ferramentas implementadas é o Building Information Modeling (BIM). BIM é uma tecnologia de representação digital somada a um conjunto de procedimentos voltados para geração, comunicação e análise de modelos de construção (Sacks, 2021).

Uma das características mais importantes dessa ferramenta é a capacidade de gerar objetos paramétricos, garantindo que objetos possam ser alterados automaticamente. Além disso, outras vantagens incluem aumento de produtividade, através de agilidade nas revisões de projeto, extração de quantitativos com maior rapidez e exatidão, e coordenação integrada entre os diversos projetos (arquitetura, estrutura e instalações), incluindo a detecção automatizada de incompatibilidades. (Martins, 2021).

Outra característica importante da metodologia BIM é a capacidade em atribuir a elementos dos projetos características. Segundo Smith (2014), os subconjuntos de BIM podem ser descritos em termos de dimensões - 3D (modelo de objeto), 4D (tempo), 5D (custo), 6D (operação), 7D (sustentabilidade) e até mesmo 8D (segurança).

2.2 ISO 19650: Normatização da gestão da informação com BIM

A série ISO 19650 constitui o principal referencial normativo internacional, ao estabelecer princípios e requisitos para a gestão da informação em empreendimentos que adotam o BIM. Segundo Ribeiro et al. (2021), a compreensão desses requisitos de informação é essencial para a correta implementação da norma, envolvendo diferentes agentes e finalidades específicas no processo de gestão.

Os conceitos fundamentais e complementares para o sucesso de qualquer projeto que adote a metodologia BIM são o BIM Execution Plan (BEP) define as regras do jogo, e o Common Data Environment (CDE) é o local onde o jogo acontece.

2.2.1 BIM Execution Plan (BEP)

O BEP constitui um documento de natureza contratual que define, de forma explícita e estruturada, as diretrizes, os procedimentos, os papéis e as responsabilidades dos participantes no processo de modelagem e gestão da informação. Sua elaboração é considerada condição indispensável para a efetiva implantação do BIM em empreendimentos colaborativos. Common Data Environment (CDE)

CDE define o ambiente Comum de Dados como um repositório digital único e centralizado, acessível a todos os agentes envolvidos, organizando as informações em quatro estados sequenciais: *Work in Progress* (em elaboração), *Shared* (compartilhado para revisão), *Published* (publicado, autorizado para uso) e *Archive* (arquivado para referência futura).

Esse fluxo controlado visa mitigar um problema recorrente em empreendimentos de construção complexos: a utilização de versões desatualizadas de documentos e modelos, o que compromete a confiabilidade informacional e a tomada de decisão.

2.3 Lean Construction

O Lean Construction, ou Construção Enxuta, é uma metodologia de gestão

voltada para a eliminação sistemática de desperdícios nos processos construtivos, incluindo materiais, tempo, mão de obra e recursos financeiros, e principalmente sem comprometer a qualidade final da construção civil.

Este conceito é uma adaptação do Sistema Toyota de Produção (TPS) à realidade da indústria da construção civil, onde pesquisador Lauri Koskela (1992) estabeleceu 11 princípios que orientam a aplicação do pensamento enxuto na construção civil, dentre os quais se destacam a Redução de atividades que não agregam valor, Foco no cliente, Redução da variabilidade, Melhoria contínua e Aumento da transparência

2.4 PMBOK (Project Management Body Of Knowledge) como referencial para gestão de projetos na construção civil

O Project Management Body of Knowledge (PMBOK), do Project Management Institute (PMI), é o padrão global para boas práticas em gestão de projetos, auxiliando com práticas estruturadas para o gerenciamento de stakeholders, gerenciamento de escopo, gerenciamento de cronograma e custos, e gerenciamento de riscos.

Rebello, Avejanica e Anjos (2025, p. 2) afirmam que o guia é amplamente utilizado como base para estruturação e controle de projetos em obras de engenharia civil, dessa forma, o PMBOK oferece diretrizes essenciais para o controle e gerenciamento de cronograma para empresas de engenharia civil.

2.5 Desafios na aplicação do bim: estudo de caso em uma incorporadora

No estudo de caso do Empreendimento Salvador Prime, Bomfim, Lisboa e Matos (2016) identificaram dois desafios principais para a consolidação do modelo BIM. O primeiro reside na formalização das experiências em gestão de obras, traduzindo o conhecimento prático em processos estruturados dentro do ambiente BIM e em sinergia com os princípios do Lean Construction. Segundo Bomfim, Lisboa e Matos (2016), esse processo envolvia formular as experiências adquiridas na gestão de obras e materializar essas diversas experiências com o BIM e o Lean construction.

O segundo desafio, conforme apontado por Bomfim, Lisboa e Matos (2016), concentra-se no gerenciamento da obra de grande porte, considerando a complexidade inerente ao empreendimento Salvador Prime, composto por quatro torres de uso misto, incluindo residencial, hotel e lojas. Os autores destacam que o controle das frequentes alterações nas plantas dos apartamentos padrão foi um desafio significativo, impactando a organização eficiente do layout do pavimento tipo (Bomfim, Lisboa e Matos, 2016).

2.6 Desafios na aplicação do bim: estudo de caso em obra pública

No estudo de caso do processo de projeto de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Terra e Santos (2023) evidenciaram, em seus resultados, os desafios encontrados na modelagem em BIM. Este projeto, referente a uma obra pública de grande porte, apresenta desafios significativos que impactaram a implementação eficaz do BIM. De acordo com Terra e Santos (2023), entre esses desafios, destacam-se a falta de um plano de execução de BIM e a ausência de um gestor BIM.

Terra e Santos (2023) apontam que, durante o desenvolvimento do projeto da UPA, a falta de elaboração de um Plano de Execução de BIM, decorrente do desconhecimento da necessidade desse documento pelos envolvidos, acarreta diversas consequências negativas. Essas consequências incluíram inconsistências durante a execução da modelagem e documentação do projeto, excesso de revisões nos projetos e falta de definição clara das responsabilidades de cada profissional, além da já mencionada ausência de um gestor BIM (Terra e Santos, 2023).

2.7 Desafios na aplicação do bim: pesquisa em microempresas

O estudo de Martins (2021) buscou identificar e ranquear os principais desafios na implementação de BIM em Microempresas. Martins (2021) selecionou, por meio de análise estatística, uma população amostral de 47 participantes de 10 estados brasileiros: Minas Gerais (MG), São Paulo (SP), Paraná (PR), Distrito Federal (DF),

Santa Catarina (SC), Bahia (BA), Goiás (GO), Rio de Janeiro (RJ) e Rio Grande do Sul (RS), a maior abrangência da pesquisa foi na região Sudeste, seguida da região Sul. Dentre os desafios indicados com alto nível de dificuldade para a implementação de BIM, Martins (2021) aponta que o primeiro do ranking foi “Custo do investimento na aquisição e melhorias de infraestrutura tecnológica (hardwares, softwares, licenças e bibliotecas BIM)”, com indicação de 72% dos participantes. Os desafios subsequentes foram “Desconhecimento, por parte dos clientes, sobre as vantagens do BIM” (59%) e “Deficiência no ensino técnico e universitário brasileiro sobre o BIM” (59%) (Martins, 2021).

Na pesquisa sobre a implementação de BIM em microempresas, Martins (2021) utilizou a categorização e organização proposta por Sun et al. (2007) e Liu (2015). Essa categorização divide os desafios em cinco categorias principais, sendo elas: Recursos humanos, clientes e processos; Informação e tecnologia; Recursos e investimentos; Gerenciamento e referências; e Aspectos legais (Martins, 2021).

2.8 Boas práticas na aplicação integrada do BIM e *Lean Construction*

A utilização da metodologia BIM demonstra aumento de produtividade e redução de erros, quando utilizada da maneira correta. Por outro lado, mesmo quando há tentativa em seguir a metodologia, podem ocorrer obstáculos. Nos casos apresentados, boas práticas para superá-los incluem a contratação de empresa terceirizada para criar núcleos BIM e assim traduzir o conhecimento prático em processos estruturados dentro do ambiente BIM (Bomfim, Lisboa e Matos, 2016), elaboração de um BIM Execution Plan (BEP) e contratação de um gestor BIM (Terra e Santos, 2023), e capacitação e estudos sobre o BIM, planejamento e organização do processo (Martins, 2021).

3 METODOLOGIA

A metodologia adotada nesta pesquisa é qualitativa e de caráter exploratório, voltada para a análise dos desafios e boas práticas na gestão de

Revista

Inovação Social

Ciência, Comunidade & Futuro

projetos da construção civil, com ênfase na aplicação do BIM (Building Information Modeling) e do Lean Construction. A investigação será conduzida por meio de duas frentes principais: a revisão bibliográfica e a análise de estudos de caso.

Na primeira etapa, será realizada uma revisão de literatura que contempla artigos científicos, dissertações, trabalhos de conclusão de curso e livros que abordam a implementação do BIM e do Lean Construction. O objetivo é reunir informações relevantes sobre os benefícios, limitações e estratégias de adoção dessas metodologias em diferentes contextos da construção civil, oferecendo um embasamento teórico sólido para a discussão dos dados.

Em seguida, a pesquisa se concentrará na análise de estudos de caso documentados, que apresentam aplicações práticas dessas abordagens em projetos reais. A partir desses exemplos, será possível observar como as metodologias foram inseridas nas rotinas de gestão e execução de obras, bem como os resultados alcançados em termos de eficiência, redução de desperdícios, compatibilização de projetos e controle de custos e prazos.

A combinação desses dois métodos permitirá construir uma visão crítica e fundamentada sobre o papel do BIM e do Lean Construction na transformação dos processos de gestão de projetos, contribuindo para uma maior compreensão dos caminhos possíveis para sua adoção eficaz no setor da construção civil.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através dos três casos analisados – incorporadora privada (Salvador Prime), obra pública (UPA) e pesquisas em microempresas – é possível elencar desafios comuns na adoção do BIM, no entanto tais obstáculos se manifestam de maneira distinta conforme o porte, a natureza jurídica e o nível de maturidade organizacional. Os principais desafios comuns a todos os casos analisados incluem a falta de profissionais capacitados, resistência cultural e necessidade de investimento inicial. Dentre as diferenças, destacam-se as microempresas sofrerem mais com custos e desconhecimento pelos clientes, já a obra pública sofreu com a ausência de um gestor

responsável pelo BIM e de um Plano de Execução BIM (BEP - BIM Execution Plan), e finalmente, a incorporadora sofreu com a complexidade de integrar o BIM a processos já consolidados empiricamente.

Assim, é possível extrair da análise que boas práticas adotadas como soluções viáveis incluem, porém não se limitam a terceirização especializada (incorporadora), execução de um BEP, aliado à contratação de um gestor BIM (obra pública), e capacitação e planejamento estruturado (microempresas).

O blog publicado por Castelo et al. (2024) aborda a digitalização na construção civil brasileira, com ênfase no uso do Building Information Modeling (BIM) como ferramenta para modernização e aumento da eficiência no setor. A partir de dados de pesquisa da CNI, o autor destaca que, embora o BIM proporcione benefícios significativos nas etapas de projeto, planejamento e orçamento, sua adoção ainda é limitada, sobretudo entre pequenas e médias empresas. Entre os principais obstáculos identificados estão os altos custos de implementação, a escassez de profissionais capacitados e a resistência à mudança de processos tradicionais. O texto também menciona a Estratégia BIM BR, iniciativa do governo federal que visa fomentar o uso da tecnologia por meio de padronização e incentivos à qualificação técnica.

As entrevistas realizadas em setores diversos onde o BIM é aplicado demonstram que, até março de 2024, 79,4% das empresas de construção civil ainda não utilizavam o BIM. Ainda assim, é possível observar uma tendência de alta, visto que a mesma pesquisa realizada em 2018 indicava que 90,8% das empresas não empregavam tal metodologia. A sondagem também registrou que o BIM é mais utilizado na etapa de análise dos projetos, seguido por orçamento e planejamento.

Isso indica que apesar do discurso favorável na academia e em grandes projetos, a adoção efetiva no mercado – especialmente entre pequenas e médias empresas – permanece baixa. A resistência cultural, os custos e a falta de mão de obra qualificada (confirmados por Martins, 2021) são as principais causas. Dessa maneira, a modernização da construção civil via BIM e Lean Construction exige como solução a personalização das práticas e o apoio institucional, como políticas de

subsídio para pequenos negócios e regulamentações contratuais mais rígidas para obras públicas, conforme explicitado no Quadro 1.

Quadro 1 - Quadro-síntese de boas práticas por tipo de desafio

Tipo de desafio	Boas práticas recomendadas	Exemplo de aplicação
Técnico (software, interoperabilidade, modelagem)	<ul style="list-style-type: none">- Adotar um BIM Execution Plan (BEP) desde o início;- Utilizar padrões abertos (IFC);- Criar bibliotecas BIM próprias ou contratar terceirizadas;	Caso UPA: implementar BEP e gestor BIM Caso Incorporadora: terceirizar núcleo BIM
Gerencial (falta de planejamento, responsabilidades difusas)	<ul style="list-style-type: none">- Nomear um gestor BIM dedicado;- Definir fluxos de aprovação e atualização do modelo;- Realizar reuniões de compatibilização periódicas;	Caso UPA: contratação de gestor resolveu inconsistências
Cultural (resistência à mudança)	<p>Promover workshops e treinamentos práticos</p> <ul style="list-style-type: none">- Mostrar ganhos rápidos (ex.: detecção de clash);- Integrar BIM com Lean Construction (fluxo contínuo);	Bomfim (2016): sinergia BIM + Lean para reduzir desperdícios e aumentar adesão
Financeiro (altos custos iniciais)	<ul style="list-style-type: none">- Começar com projetos-piloto de baixo custo;- Usar softwares BIM gratuitos ou educacionais;- Buscar linhas de financiamento (ex.: Finep, BNDES);- Compartilhar licenças em nuvem;	Martins (2021): microempresas precisam de apoio público e capacitação acessível

Fonte: Elaboração própria.

5 CONCLUSÕES

O objetivo deste trabalho era realizar uma revisão bibliográfica sobre o uso do BIM (Building Information Modeling) e do Lean Construction na gestão de projetos da

Revista

Inovação Social

Ciência, Comunidade & Futuro

construção civil, identificando os principais desafios e boas práticas associadas à sua implementação. O objetivo foi cumprido, pois foram encontrados e analisados diversos estudos de caso e artigos que tratam da aplicação dessas metodologias em diferentes contextos – como incorporadoras privadas, obras públicas e microempresas – permitindo reorganizar o conhecimento teórico e lançar luz sobre os fatores críticos que influenciam o sucesso ou o fracasso dessas abordagens no setor.

A análise dos casos estudados revela que, embora os benefícios do BIM e do Lean Construction sejam amplamente reconhecidos – como melhoria na compatibilização de projetos, redução de retrabalhos e maior controle de prazos e custos – sua implementação ainda esbarra em desafios sistêmicos recorrentes. Entre os principais obstáculos estão a falta de profissionais capacitados, a resistência cultural à mudança de processos tradicionais e os altos custos iniciais de infraestrutura tecnológica. Esses desafios se manifestam de forma distinta conforme o modelo de organização: enquanto microempresas sofrem mais com o desconhecimento dos clientes e a deficiência no ensino técnico, obras públicas carecem de planejamento formal, como a elaboração de um Plano de Execução BIM (BEP) e a contratação de um gestor BIM.

As boas práticas identificadas demonstram que a superação desses desafios exige ações personalizadas. Para incorporadoras, a terceirização de núcleos BIM especializados mostrou-se eficaz na tradução do conhecimento prático em processos estruturados. Para obras públicas, a exigência contratual de um BEP e de um gestor BIM é apontada como caminho regulatório essencial. Já para microempresas, a capacitação acessível e o apoio institucional por meio de linhas de financiamento são indispensáveis. Além disso, a pesquisa reforça que a integração entre BIM e Lean Construction potencializa os resultados, pois o BIM fornece informações precisas e centralizadas, enquanto o Lean orienta a eliminação de desperdícios e a melhoria contínua, criando uma sinergia que amplia a eficiência e a transparência nos processos construtivos.

Os dados da FGV IBRE citados no trabalho complementam as descobertas ao

mostrar que, até março de 2024, 79,4% das empresas da construção civil brasileira ainda não utilizavam o BIM, embora esse percentual represente uma melhora em relação aos 90,8% registrados em 2018. A metodologia é mais empregada na análise de projetos, seguida por orçamento e planejamento, indicando que há um descompasso entre o discurso acadêmico favorável e a adoção prática no mercado, especialmente entre pequenas e médias empresas. Esse cenário reforça a necessidade de políticas públicas setoriais e de estratégias como a BIM BR para acelerar a transformação digital do setor.

Como limitações, este trabalho apresenta os seguintes itens: primeiramente, a pesquisa se apoiou em uma base de dados composta majoritariamente por artigos científicos, dissertações e estudos de caso disponíveis em repositórios acadêmicos e periódicos de acesso aberto, sem incluir fontes como bases pagas ou relatórios técnicos internacionais de difícil acesso. Em segundo lugar, o tema é relativamente novo e em rápida evolução, o que significa que parte da literatura consultada pode não refletir integralmente os avanços mais recentes em termos de softwares, normas e experiências práticas de adoção em larga escala. Essas limitações indicam que os achados devem ser interpretados com cautela, reconhecendo-se que a realidade do setor pode apresentar nuances não capturadas neste recorte.

Além disso, o escopo do trabalho foi deliberadamente restrito aos temas BIM e Lean Construction, não abrangendo outras metodologias ou tecnologias emergentes que também influenciam a gestão de projetos na construção civil, como o uso de inteligência artificial, internet das coisas (IoT) ou gêmeos digitais. Também não foram aprofundadas as interfaces com normas como a ISO 19650 de forma empírica, limitando-se à sua menção conceitual. A abordagem qualitativa e exploratória, embora adequada para identificar desafios e boas práticas, não permitiu generalizações estatísticas ou comparações quantitativas robustas entre diferentes portes de empresas ou regiões do país.

Para trabalhos futuros, recomenda-se ampliar a base de dados incluindo periódicos internacionais de maior fator de impacto, além de realizar pesquisas de

Revista

Inovação Social

Ciência, Comunidade & Futuro

campo com aplicação de questionários e entrevistas em profundidade com gestores de obras, arquitetos e engenheiros que já implementaram BIM e Lean Construction. Estudos longitudinais que acompanhem projetos ao longo de seu ciclo de vida seriam úteis para mensurar, com maior precisão, o retorno sobre o investimento (ROI) dessas metodologias. Recomenda-se também investigar o potencial do BIM aliado a tecnologias de baixo custo para microempresas, bem como o papel das políticas públicas regionais na disseminação dessas práticas.

Em síntese, esta pesquisa demonstrou que o BIM e o Lean Construction, quando aplicados de forma integrada e planejada, trazem ganhos expressivos para a gestão de projetos da construção civil, especialmente em compatibilização, redução de desperdícios e controle de prazos. Contudo, sua adoção efetiva depende da superação de desafios técnicos, gerenciais, culturais e financeiros, que exigem soluções personalizadas conforme o porte e a natureza da organização. As limitações do estudo apontam para a necessidade de cautela na generalização dos achados, ao mesmo tempo que as recomendações para pesquisas futuras indicam caminhos promissores para aprofundar o conhecimento. Assim, o trabalho reafirma que a modernização do setor da construção civil passa necessariamente pela capacitação profissional, pelo planejamento estruturado (como o BEP) e por políticas públicas que reduzam as barreiras de entrada, especialmente para micro e pequenas empresas.

REFERÊNCIAS

BOMFIM, Carlos Alberto Andrade; LISBOA, Bruno Teixeira Wildberger; MATOS, Pedro Cesar Correia de. Gestão de Obras com BIM – Uma nova era para o setor da Construção Civil. In: SIGraDi 2016, *XX Congress of the Iberoamerican Society of Digital Graphics*, Buenos Aires, Argentina, 2016. p. 556-560.

CASTELO, Ana Maria; MARCELLINI, Laura; VIANA, Iuri; SILVA, Hanna Carolin. A digitalização na construção: o uso do BIM. Blog do FGV IBRE, 18 abr. 2024. Disponível em: <https://blogdoibre.fgv.br/posts/digitalizacao-na-construcao-o-uso-do-bim>. Acesso em: 7 maio 2025.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 19650-1:2018: Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) — Information management using building information modelling — Part 1: Concepts and principles. Geneva: ISO, 2018.

KOSKELA, Lauri. *Application of the new production philosophy to construction*. Stanford: Stanford University, 1992.

MARTINS, Marllon Christian José. Implementação do BIM: desafios e estratégias para microempresas da indústria AEC. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Universidade Federal de São João del-Rei, 2021. Disponível em: <https://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/ccivi/TCC%20-%20Marllon%20Martins-Site.pdf>. Acesso em: 6 maio 2025.

OLIVEIRA, Isabella de P.; VIANA, Gabriel R.; OLIVEIRA, Cláudio B. de. ANÁLISE DA IMPORTÂNCIA DO SISTEMA BIM NA GESTÃO DE PROJETOS. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, [S. l.], v. 9, n. 5, p. 1128–1139, 2023. DOI:10.51891/rease.v9i5.9680. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/9680>. Acesso em: 6 maio 2025.

ORRO, Victória A. M. G.; TRINDADE, Christiane A.. Utilização do BIM na gestão de projetos aliada ao Lean Construction. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufms.br/jspui/retrieve/576694cd-a929-40cf-8ccd-6f5438b41fb8/8303.pdf>. Acesso em: 6 maio 2025.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®). 7. ed. Newtown Square: Project Management Institute, 2021.

REBELLO, Matheus da Cruz; AVEJANICA, Felipe Gabriel Massaro; ANJOS, Alexander Pitta dos. Aplicação das práticas do guia PMBOK: uma análise bibliográfica sobre tendências, desafios e contribuições na gestão de projetos. *Revista FT*, v. 29, n. 127, 2025. DOI: 10.69849/revistaft/fa10202504291601. Disponível em: <https://revistaft.com.br/aplicacao-das-praticas-do-guia-pmbok-uma-analise-bibliografica-sobre-tendencias-desafios-e-contribuicoes-na-gestao-de-projetos/>. Acesso em: 8 abr. 2026.

Revista

Inovação Social

Ciência, Comunidade & Futuro

RIBEIRO, Tatiane Roselli; RAMOS, Joice Cristina Ferreira; OLIVEIRA, Vivian Maria Amaral de; RUSCHEL, Regina Coeli. Compreensão dos requisitos de informação da ISO 19650. In: *SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO*, 3., 2021. Anais [...]. Porto Alegre: ANTAC, 2021. p. 1-13. DOI: 10.46421/sbtic.v3i00.580. Disponível em: <https://eventos.antac.org.br/index.php/sbtic/article/view/580>. Acesso em: 8 abr. 2026.

SACKS, Rafael et al. Manual de BIM-: *Um Guia de Modelagem da Informação da Construção para Arquitetos, Engenheiros, Gerentes, Construtores e Incorporadores*. Bookman Editora, 2021.

SMITH, P. BIM & the 5D project cost manager. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, v. 119, p. 475-484, 2014. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814021442>. Acesso em: 5 maio 2025.

TERRA, Isabella Ishigami Bastos; SANTOS, Andre P. dos. Desafios do uso do BIM em obras públicas de grande porte: um estudo de caso de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). In: *ENCONTRO LATINO-AMERICANO E EUROPEU SOBRE EDIFICAÇÕES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS*, 5., 2023. Anais.... Porto Alegre: ANTAC, 2023. p. 1-1